

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

З МАТЕРІАЛАМИ VI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

27 ЛЮТОГО 2026 РІК

М. ЧЕРКАСИ, УКРАЇНА

**«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РЕСУРС СЬОГОДЕННЯ:
НАУКОВІ ЗАДАЧІ, РОЗВИТОК ТА ЗАПИТАННЯ»**

ЗБІРНИК НАУКОВИХ
ПРАЦЬ З МАТЕРІАЛАМИ
VI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РЕСУРС СЬОГОДЕННЯ: НАУКОВІ ЗАДАЧІ, РОЗВИТОК ТА ЗАПИТАННЯ

| 27 лютого 2026 рік
м. Черкаси, Україна

Вінниця, Україна
«UKRLOGOS Group»
2026

Організація, від імені якої випущено видання:

ГО «Міжнародний центр наукових досліджень»

Номер запису організації в Єдиному реєстрі громадських об'єднань: 1499141.

Голова оргкомітету: Сотник С.Г.

Верстка: Бабиц Ю.В.

Дизайн: Бондаренко І.В.

Рекомендовано до видання Вченою Радою Інституту науково-технічної інтеграції та співпраці. Протокол № 7 від 26.02.2026 року.

Конференцію зареєстровано Державною науковою установою у сфері управління Міністерства освіти і науки «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» в базі даних науково-технічних заходів України на поточний рік та бюлетені «План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні» (**Посвідчення № 517 від 10.06.2025**).

Збірник наукових праць з матеріалами конференції видано офіційно суб'єктом видавничої справи зі **Свідоцтвом ДК № 7860 від 22.06.2023**.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії *Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)*.

I-66

Інтелектуальний ресурс сьогодення: наукові задачі, розвиток

та запитання: збірник наукових праць з матеріалами VI Міжнародної наукової конференції, м. Черкаси, 27 лютого, 2026 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп, 2026. — 320 с.

ISBN 978-617-8582-19-7

DOI 10.62731/mcnd-27.02.2026

Викладено матеріали учасників VI Міжнародної наукової конференції «Інтелектуальний ресурс сьогодення: наукові задачі, розвиток та запитання», яка відбулася 27 лютого 2026 року у місті Черкаси.

УДК 082:001

© Колектив учасників конференції, 2026

© ГО «Міжнародний центр наукових досліджень», 2026

ISBN 978-617-8582-19-7

© ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2026

СЕКЦІЯ XVIII. ЕКОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

QUANTIFYING ROAD-TRAFFIC CONTRIBUTIONS TO AIR POLLUTION IN AN URBAN AGGLOMERATION Elchin Isgandarzada.....	193
---	-----

СЕКЦІЯ XIX. КОМП'ЮТЕРНА ТА ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ ОПИСУ ВПРАВ ГІМНАСТИКИ ЙОГА ДЛЯ РОЗРОБКИ ВІРТУАЛЬНОГО ТРЕНЕРА Сучков О. І.	205
---	-----

СЕКЦІЯ XX. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

ЧИННИКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ Харечко Ю. В.	210
---	-----

СЕКЦІЯ XXI. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN UAV DEFENSE SYSTEMS AND AUTOMATIC AIR TARGET RECOGNITION Filatov T. Y., Feshchenko R. D.	213
--	-----

EFFICIENCY OF USING COMPONENT-BASED ARCHITECTURE IN WEB DEVELOPMENT Tsap D. I., Bezaniuk Y. V.	216
--	-----

ЦИФРОВІ ДАНІ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РЕСУРС БІЗНЕСУ: ПРАВОВЕ ТА ЕТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕБСКРАПІНГУ Караванський В. В.	219
---	-----

СЕКЦІЯ XXII. ФІЛОЛОГІЯ ТА ЖУРНАЛІСТИКА

ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ ПРАГМАТИЧНОГО ВПЛИВУ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ Гоменюк Д. В.	222
---	-----

СЕКЦІЯ ХІХ. КОМП'ЮТЕРНА ТА ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ ОПИСУ ВПРАВ ГІМНАСТИКИ ЙОГА ДЛЯ РОЗРОБКИ ВІРТУАЛЬНОГО ТРЕНЕРА

Сучков Олександр Ігорович

ORCID ID: 0009-0008-0842-2378

здобувач вищої освіти інституту комп'ютерних систем
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Науковий керівник: Блажко Олександр Анатолійович

ORCID ID: 0000-0001-7413-275X

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем
Національний університет «Одеська політехніка», Україна

Постановка проблеми. Практика класичної йоги включає фізичні пози, дихальні техніки, релаксацію та медитацію, а її сучасний варіант – фітнес-йога, надає акцент фізичним позам або їх послідовності (асан) [1]. Комп'ютерні програми для підтримки занять гімнастикою йога (йога-вправ), наприклад, Zenia, Yoga-Go та Down Dog, використовують апаратно-програмні засоби на основі нейромережових моделей для взаємодії користувача з комп'ютером для контролю точності виконання йога-вправ через розпізнавання точок тіла в реальному часі [2]. Недоліком цих програм є: закритість програмних рішень; обмеженість видів вправ; неможливість користувачем змінювати базу даних (БД) вправ. Робота [3] описує відкрите рішення: мова програмування Python, програмна бібліотека MediaPipe розпізнавання суглобів людини, ієрархічна база даних на мові розмітки даних JSON опису вправ гімнастики шиї. Але це рішення вимагає адаптації структури БД під особливості опису йога-вправ.

Мета роботи. Спроекувати базу даних опису вправ гімнастики йога у ієрархічній моделі даних із фізичним представленням у JSON-форматі

для надання можливості розробки комп'ютерної програми контролю точності виконання вправ на основі програмної бібліотеки MediaPipe.

Опис рішення. Для проектування БД пройдено три етапи: (1) концептуальне проектування, наприклад, з використанням мови моделювання *UML*; (2) логічне проектування, наприклад з використанням ієрархічної моделі даних; (3) фізичне проектування, наприклад, з використанням мови розмітки даних *JSON*. За результатами аналізу структури опису йога-вправ [1] та на основі опису вправ у вигляді кутів між суглобами [3] спроектовано UML-діаграму концептуальних класів, яка дозволить подальшу автоматизовану перевірку правильності виконання йога-вправ (рисунок 1).

Рис. 1. UML-діаграми концептуальних класів опису йога-вправ

UML-діаграма концептуальних класів має наступні особливості:

- (клас *YogaPose* – загальний опис вправи) *name* – назва вправи; *sanskrit_name* – назва вправи санскритом; *description* – текстовий опис змісту вправи; *difficulty_level* – рівень складності виконання; *category* – приналежність до певної групи вправ (наприклад, стоячі, сидячі, лежачі);
- (клас *Asana* – специфічні характеристики пози, наслідує *YogaPose*) *breathing* – особливості дихального циклу під час виконання; *maintained_without_tension* – критерії утримання пози без зайвої напруги; *focus_stability_balance* – точки концентрації уваги для збереження рівноваги;

– (клас Angle – математичний опис пози через кути між суглобами за позначками MediaPipe [4]) joint1, joint2 – назви суміжних суглобів; base_joint – вершина кута (центральный суглоб); min_angle, max_angle – мінімально та максимально допустимі значення кута для перевірки правильності пози;

– (клас CommonMistakes – типові порушення техніки) frequentErrors – опис поширених помилок; incorrectTechniques – технічні аспекти неправильного положення тіла;

– (клас SafetyMeasures – заходи безпеки) precautions – застереження під час практики; contraindications – медичні або фізичні обмеження до виконання вправи; warnings – критичні попередження щодо ризику травматизації;

– (клас Benefits – результативність вправи) positiveEffects – загальний вплив на організм; physicalBenefits – позитивний вплив на опорно-руховий апарат; mentalBenefits – вплив на психоемоційний стан користувача.

На основі UML-діаграми класів спроектовано фізичну схему у форматі JSON Schema [5] (рисунок 2).

На рисунку 3 наведено приклад кутового опису для йога-вправи «Поза воїна II», а на рисунку 4 наведено фрагмент заповнення JSON-опису цієї, який враховує назви суглобів за позначками MediaPipe. Суглоби, що перевіряються, позначені червоними точками, лінії поєднання суглобів що перевіряються – жовтими лініями.

```
{
  "YogaPose": {
    "name": {"type": "string", "description": "Назва вправи (українською)"},
    "sanskrit_name": {"type": "string", "description": "Назва вправи (санскритом)"},
    "description": {"type": "string", "description": "Повний текстовий опис змісту вправи та методики її виконання."},
    "difficulty_level": {"type": "string", "description": "Рівень складності (напр. початковий/середній/високий)"},
    "category": {"type": "string", "description": "Категорія вправи (напр. стоячи, сидячи, і т.д.)"},
    "asana_details": {
      "breathing": {"type": "string", "description": "Опис техніки дихання під час виконання асани."},
      "maintained_without_tension": {"type": "string", "description": "Інструкції щодо утримання пози без зайвого напруження."},
      "focus_stability_balance": {"type": "string", "description": "Опис точок концентрації та методів збереження рівноваги."},
      "steps": [
        {
          "stepNumber": {"type": "integer", "description": "Порядковий номер кроку виконання."},
          "description": {"type": "string", "description": "Текстовий опис дій на конкретному кроці."},
          "duration": {"type": "integer", "description": "Час затримки пози у секундах."},
          "bodyPart": {"type": "string", "description": "Назва частини тіла, на якій акцентується увага."},
          "angles": [
            {
              "joint1": {"type": "string", "description": "Назва 1-го суглоба за MediaPipe."},
              "base_joint": {"type": "string", "description": "Назва опорного суглоба-вершини."},
              "joint2": {"type": "string", "description": "Назва 2-го суглоба за MediaPipe."},
              "min_angle": {"type": "number", "description": "Мінімальний поріг кута у градусах."},
              "max_angle": {"type": "number", "description": "Максимальний поріг кута у градусах."} ] ] ] ]
    }
  }
}
```

Рис. 2. JSON-схема бази даних опису йога-вправ

У базу даних JSON-формату було додано опис ще 3-ох йога-вправ: «поза дерева», «поза випаду» та «поза собаки, яка дивиться вниз».

Рис. 3. Кутовий опис для йога-вправи «Поза воїна II»

```
{
  "YogaPose": {
    "name": "Поза воїна II (Warrior II Pose)",
    "sanskrit_name": "Virabhadrasana II",
    "description": "У цій позі переднє коліно згинається, створюючи розтяжку стегон, ваші руки",
    "difficulty_level": "Beginner/Intermediate",
    "category": "Standing",
    "asana_details": {
      "breathing": "Зробіть від 5 до 10 циклів дихання (приблизно 40 секунд).",
      "maintained_without_tension": "Усвідомте дискомфорт, тримайте м'язи обличчя розслабленими",
      "focus_stability_balance": "Погляд поверх передньої руки."
    },
    "steps": [
      {
        "stepNumber": 1,
        "description": "З «Пози собаки» крок правою ногою вперед.",
        "duration": 3,
        "bodyPart": "Права нога",
        "angles": [
          {
            "joint1": "RIGHT_HIP",
            "base_joint": "RIGHT_KNEE",
            "joint2": "RIGHT_ANKLE",
            "min_angle": 120.0,
            "max_angle": 170.0
          }
        ]
      },
      {
        "stepNumber": 2,
        "description": "Зігніть праве коліно на 90 градусів."
      }
    ]
  }
}
```

Рис. 4. Приклад JSON-опису бази даних для йога-вправи «Поза воїна II»

Спроектowana БД буде використана Python-програмою, з якою працює тренер: (1) тренер передає програмі неструктурований опис йога-вправ; (2) програма перетворює опис йога-вправ у структурований опис (С-опис) за допомогою асистента штучного інтелекту та Prompt-вказівки з базою знань; (3) програма передає С-опис тренеру для узгодження; (4) тренер за необхідністю виправляє С-опис; (5) програма пропонує тренеру на своєму тілі показати правильну йога-позу; (6) програма визначає мінімальну кількість суглобів пози та кути між ними, які відповідають правильній йога-позі; (7) програма зберігає С-опис йога-вправи у БД для подальшого використання у програмі «Віртуальний терапевт» контролю правильного виконання йога-вправ користувачем.

Висновки. Експерименти із заповненням БД описами асан йоги та налаштуванням параметрів валідації кутів між суглобами людини

підтвердили адаптацію опису вправ з роботи [3] до методичного опису асан. Структура дозволяє зберігати не лише технічні параметри для неймережі MediaPipe, а й специфічні для йоги інструкції, дихальні цикли та заходи безпеки. У подальшому планується реалізувати програму з графічним інтерфейсом для динамічного додавання вправ тренером, що дозволить автоматизувати генерацію JSON-записів та їх інтеграцію у систему без перепрограмування модулів розпізнавання.

Список використаних джерел:

1. Воловик Н. І. (2024). *Основи фітнес-йоги: Навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти*. Видавництво Український державний університет імені Михайла Драгоманова.
2. Sahare, Prajwal. (2023). Gym & Yoga Trainer Using Machine Learning. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*. 11. 1461-1465. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.53820>
3. Безугла А. І., & Блажко О. А. (2025). Особливості структури бази даних JSON-формату опису фізичних вправ для їх комп'ютерної ігровізації. У *Технології та суспільство: взаємодія, вплив, трансформація: Матеріали V Міжнародної наукової конференції* (pp. 213–217). УКРЛОГОС Груп. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18107960>
4. Google AI. (2025). *Pose landmark detection guide* (MediaPipe Pose Landmarker). https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker
5. Attouche L., Baazizi M.-A., et al. (2024). Validation of Modern JSON Schema: Formalization and Complexity. *Proceedings of the ACM on Programming Languages, Volume 8, Issue POPL*. 49, 1451-1481. <https://doi.org/10.1145/3632891>